

КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Абдуллаева Санобар Бахриллаевна

Доктор философии по филологическим наукам,
Самаркандский государственный институт иностранных языков
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10258927>

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию категории залога в английском языке. В статье приведены гипотезы разных лингвистов о численности залога в английском языке. Автор рассматривает принципы классификации залога, обсуждает вопросы, связанные с анализируемой темой.

Ключевые слова: категория залога, пассивная конструкция, дополнение, возвратный залог, грамматическая категория.

Б.А. Ильиш выделяет шесть грамматических категорий глагола современного английского языка: время, аспект, наклонение, залог, лицо и число.

Л. Бархударов и Д. Стелинг, с другой стороны, признают только следующие грамматические категории: залог, порядок, аспект и наклонение. Далее они отмечают, что конечные формы глагола используют специфические средства для выражения лица, числа и времени.

Согласно Б. Хаймович и Роговская, среди восьми грамматических категорий глагола некоторые присутствуют не только в личных формах, но и в неличных формах глагола. Категория глагольного залога является одной из спорных вопросов современного английского языка.

Категория залога глагола передает связь между синтаксическим субъектом и объектом. (У. Усманов)

Говоря о категории залога, мы обсуждаем различные грамматические способы передачи отношения между переходным глаголом и его субъектом и объектом. (А. Т. Ирискулов)

Категория глагольного залога указывает на направленность процесса относительно участников ситуации, изображаемой в синтаксической структуре. (М. Я. Блох)

Категория залога выражается через контраст между активным залогом и страдательным залогом. Страдательный залог различается как по значению, так и по форме, в то время как активный залог остается неразличимым как по значению, так и по форме.

Значение английского глагола передается через контраст между страдательной формой и активной формой. Отличительная черта, указывающая на страдательную форму, заключается в сочетании вспомогательного *to be* с причастием прошедшего времени основного глагола. В этой оппозиции пассивная форма, являясь доминирующим элементом, обозначает субъект синтаксической конструкции, принимающий действие (называемый "пассивным" субъектом, обозначающим объект

действия). И наоборот, активная форма, как менее подчеркнутый элемент, не конкретизирует это значение, выражая ощущение "непассивности".

Можно выделить три типа пассивных конструкций: 1) прямой первичный пассив; 2) косвенный вторичный пассив; 3) предложный третичный пассив.

Некоторые английские глаголы могут допускать только одно дополнение – прямое: например, *Mary saw him*.

Когда такое дополнение становится подлежащим пассивной конструкции, такое подлежащее называется прямым первичным пассивом: например, *He was seen by Mary*.

She told the story to her sister

The story was told to her sister. (прямой первичный пассив)

Her sister was told the story. (косвенный вторичный пассив)

Косвенный (вторичный) пассив нередко встречается в глагольных фразах с глаголом *to give*, таких как: *to give credit, to give command, to give a chance, to give a choice, to give an explanation, to give an opportunity, to give orders, to give shelter* и т.д. К примеру,

He was given a good to chance to argue.

She is given an opportunity to go to the south in summer.

Suppose, you are given a choice. What would you prefer?

Многие глаголы в английском языке могут иметь прямое и косвенное дополнение в активной конструкции, но допускают только одну пассивную конструкцию — прямой страдательный. Например: *to bring, to do, to play, to telegraph*.

Большинство лингвистов, по-видимому, признают в английском языке только два залога: активный и пассивный. Г. Свит, О. Курм признают два залога в английском языке. В грамматике Свита есть такие термины, как перевернутое дополнение, перевернутое подлежащее и сохраненное дополнение. Перевернутое дополнение является подлежащим пассивной конструкции. Перевернутое подлежащее является дополнением пассивных конструкций.

The ball was thrown by the pitcher. The ball - перевернутое дополнение, *the pitcher* – перевернутое подлежащее.

The rat was killed by the dog. О.Есперсен называет *the rat* "преобразованным подлежащим". Но в активной конструкции, как: *The examiner asked me three questions* любое из дополнений может быть подлежащим страдательного предложения.

I was asked 3 questions by the examiner.

Three questions were asked by the examiner.

Слова *me* и *three questions* называются сохраненными дополнениями.

Х. Поустма на основе греческой грамматики выделяет в современном английском языке третий залог – возвратный, который подразделяется на переходный и непереходный. Некоторые лингвисты (В.Н.Жигadlo, И.П.Иванова, Л.Л.Йофик) утверждают, что в английском языке существует три залога. Помимо двух упомянутых, они рассматривают возвратный залог, который выражается с помощью семантически возвратных местоимений, как в предложении: *He cut himself while shaving*.

Б.А. Ильиш помимо упомянутых трех залогов выделяет еще два: взаимный залог, выражаемый с помощью местоимений *each other, one another* и средний залог.

The door opened. – взаимный залог

The college was filling up. – средний залог

У. Усманов указывает, что категория залога является чисто морфологической категорией глагола. Если рассматривать ее как семантическую категорию, то там не только пять залогов, но их можно увеличить до восьми звонких:

Инструментальный залог: *I opened the door with the key.*

Общительный залог: *She went to the theatre with him.*

Комментирующий залог: *He came in with a bag in his hand.*

Но, как мы знаем, категория залога - это морфологическая категория глагола, потому что активный и страдательный залогов определяются на основе морфологических оппозиций, а не семантических или синтаксических. Проблема английского залога не обсуждена до конца, поскольку лингвисты не пришли к окончательному выводу.

Литература:

1. Abdullaeva S. Difference between proverbs and sayings with proper names. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 2022
2. Абдуллаева С. Chet tilini o'qitishda hozirgi zamon axborot texnologiyaning qo'llanilishi. Интернаука, 5 (105) – 2019/2
3. Абдуллаева С. The verbal and substantial phraseological units with proper names. Хорижий филология, 1(66) – 2018
4. Абдуллаева С. Chet tilini o'qitishda hozirgi zamon axborot texnologiyaning qo'llanilishi. Интернаука, 5 (105) – 2019/2
5. Абдуллаева С. Названия домашних животных в английских и узбекских фразеологических единицах. Язык и культура. Ежегодный альманах. 2020
6. Шодиев С.Э. Деривационные особенности фразеологических выражений. Филологические науки. Т 5 – 2019
7. Шодиев С. Синтаксическая деривация терминов. Иностранная филология: язык, литература, образование, 2021. (2 (79), 70–74.
8. Шодиев, С. Некоторые определения устойчивых выражений, составных терминов и терминов. Иностранная филология: язык, литература, образование, 2016. 1(2 (59), 71–75.